

BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI MISOLIDA XALQARO TURIZMNI RIVOJLANTIRISHGA XIZMAT QILUVCHI OMILLARNI TAHLILY O'RGANISH

Toshbekov Abduvohid Mahmud o'gli

Xalqaro Nordik Unversiteti

Magistratura talabasi

abduvohid01toshbekov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657917>

Bugungi kunga kelib turizm jahon mamlakatlari xizmat ko'rsatish sohasining eng katta sektorlaridan biriga aylangan sharoitida turizm sohasi rivoji mamlakatlar iqtisodiyotini, siyosiy nufuzining ortib borishiga ko'ra jahon iqtisodiyotida turizmning drayver soha sifatidagi maqomi yanada ortib bormoqda. "Jahon yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 6,0%, yalpi investitsiyalaridagi ulushi 7,0%, yaratilayotgan ish joylarining 10% hamda jahonda ishlab chiqarilgan xizmatlar hajmining 10 % turizm sohasining hissasiga to'g'ri kelmoqda". Ayni paytda, jahon turizmi sanoatida xalqaro turizmdan tushgan daromad avtomobil, neft gaz ishlab chiqarish sanoatidan keyin 3-o'rinni egallaydi. 2019-yilgacha bo'lgan o'n yilliklarda turizm vaqti-vaqti bilan sodir bo'ladigan zarbalarga qaramay kengayish va diversifikatsiyani davom ettirdi va eng yiriklaridan biriga aylandi. Bu tarmoq dunyodagi eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyot tarmoqlardan biri edi. 2020-yildan boshlangan COVID-19 pandemiyasi sabab bo'lgan jiddiy tanazzuldan so'ng xalqaro turizm 2023 yilga kelib qayta tiklandi va o'z rolini tikladi. Mamlakatlar iqtisodiy o'sish va ish o'rinlarini yaratishning asosiy mexanizmi bo'ldi. Hozirgi kunda turizm sohasini ham global, ham hududiy, sifat-miqdor jihatdan samarali rivojlanishini ta'minlashda turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

So'ngi yillarda turizm nafaqat milliy iqtisodiyotning drayveri, balki davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy diplomatiyaning muhim vositasiga aylanmoqda. Turizm orqali mamlakatlar tashqi siyosiy va iqtisodiy maqsadlariga "yumshoq ta'sir" bilan erishishni boshladilar. Keyingi yillarda O'zbekistonda turizm soha rivojlantirish, shu jumladan, imkon qadar qulaylik yaratish, tarmoqning raqobatbardoshligini yanada oshirish, ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash va jahon bozorida milliy turistik mahsulotni faol tanitib borish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Tizimli ishlar turistlar oqimini oshirish, infratuzilmani modernizatsiyalash, viza rejimini erkinlashtirish borasida sezilarli natijalarga erishishga muvaffaq bo'lindi.

Turizmning rivojlanishiga ta'sir etish tavsifiga binoan barcha omillar uch guruhga bo'linadi: ekstensiv (miqdoriy), intensiv (sifatiy) va cheklovchi (salbiy) rivojlanish omillari.

Turistik faoliyatning ekstensiv omillariga quyidagilar kiradi:

- Turistik firmalar va ularda ishlovchi xodimlar sonining o'sishi;
- Turizmga jalb etiluvchi moddiy resurslar, joylashtirish, tashish vositalari, ovqatlantirish korxonalari miqdorining turistlarga xizmat ko'rsatish texnologiyalarni kuchli takomillashtirmagan holda oshirilishi.

Turizmni rivojlantirishning intensiv omillari o'z ichiga sifatiy yangilanishning quyidagi omillarini oladi:

- Xodimlar malakasini oshirish;
- Ilmiy-texnik taraqqiyotning yutuqlarini — xizmat sifatini oshirish, turistik resurslardan ratsional foydalanish, turizmda informatsion-texnik vositalardan foydalanishni tatbiq etish.

Turizmni rivojlantirishni cheklovchi salbiy omillariga quyidagilar kiradi: siyosiy va moliyaviy beqarorlik, kriminogen vaziyat, tabiiy ofatlar. Hozirgi jamiyatda turizmning rivojlanishiga asosiy sabab bo'lib ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy omillar xizmat qiladi. Buni biz Yevropa, Sharqiy Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari xususan BAA misolida ko'rib chiqishimiz mumkin.

Birlashgan Arab Amirliklari ko'plab o'ziga xos jihatlari bilan boshqa arab mamlakatlaridan ajralib turadi. BAA eng boy arab mamlakatlarining biri bo'lib, ulkan cho'lu biyobonlar ichida oazis bo'lib ko'rinadi. Mamlakatning poytaxti Abu Dabi amirligi bo'lsada, lekin turistlarni Dubay amirligi o'ziga jalb etadi. Ushbu shaharning diqqatga sazovor joylari turli ommaviy axborot vositalari orqali juda ham yaxshi reklama qilinadi. Hozirgi kunda biror bir shahar Dubay bilan tenglasha olmaydi. Yuqori tezlikda qurilayotgan turli xil ko'rinishdagi arxitektura binolari amirlikni cho'l ichida zamonaviy megapolisga aylantirdi.

BAA bugungi kunda turizm markazlaridan biriga aylanishiga va amirliklarda turizm sanoatining rivojlanishiga qator omillar ta'sir ko'rsatadi:

- Geografik jihatdan qulay yerda joylashganligi;
- Mavsumiy qulay iqlim sharoiti;
- Yuqori darajada infrastrukturaning rivojlanganligi;

Oldingi paytlardan buyon BAA g'arbdan sharqqa va shimoldan janubga olib boruvchi asosiy yo'llarning chorrahasi bo'lib hisoblanadi. BAA - Yevropa, Osiyo va Afrika mintaqalaridan bir xil uzoqlikda joylashgan. Lekin turistlarni jalb qilish uchun birgina qulay geografik sharoitning mavjudligi etarli bo'lmaydi. Turizm sanoatining rivojlanishiga birinchilardan bo'lib Dubay amirligi mablag'lar ajratgan. Ayniqsa neft bumi davrida hukumat neft dollarlarini infrastrukturani rivojlantirishga yo'naltirgan. Loydan qilingan uylarning o'rniga zamonaviy binolar, mehmonxonalar, banklar, bolalar uchun ko'ngilochar markazlar qurila boshlandi. Juda ham katta mablag'larning jiddiy va uzoqqa mo'ljallangan loyihalarga kiritilishi BAAni XXI asrda katta siljishlar bilan rivojlanib ketishiga olib kelgan.

BAAning eng mashhur shaharlaridan biri Dubay shahri bir qancha diqqatga sazovor joylari bilan yildan yilga turistlarning katta oqimini jalb qilib kelmoqda.

- Dunyodagi eng katta bino – Burj-Xalifa. Hozirgi kunda ushbu imorat jahondagi eng baland inshootlar reytingida 1-o'rinni egallaydi. Balandligi 828 metrni tashkil etadi. Ushbu bino "shahar ichidagi shahar" tarzida loyihalashtirilgan. Ajoyib arxitektura loyihasining muallifi amerikalik arxitektur Edrian Smit bo'lgan.

- Sky Dubay chang'i kurorti. Oddiy inson uchun yil bo'yi quyosh charaqlab turadigan issiq mintaqada chang'i kurortining bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Dubay shahri uchun ilojsiz narsaning o'zi yo'q. Eng yirik savdo markazida 22500 kvadrat metr maydonni egallagan chang'i kurorti qurilgan. Ushbu chang'i uchish kompleksi butun yil davomida ishlaydi

- Dunyo arxipelagi. Ushbu ajoyib arxitektura asari ko'plab kichik sun'iy orolchalardan iborat. Agarda yuqoridan samolyot orqali arxipelagga qaralsa, dunyo xaritasini ko'rish mumkin.

- Palma orollari. Bu orollar Dubay shahriga doimo tashrif buyuradigan turistlar oqimining ko'payib borayotganligi uchun, ularni joylashtirish maqsadida qurilgan. Ushbu orollar shakli jihatidan palmalarni eslatadi.

Butun jahon turizm tashkiloti (UNWTO)ning ma'lumotlariga ko'ra, 2011- yilda jahonda turistik oqimlar 4,4% ga ko'paydi. 2010-yildagi 940 mln dam oluvchilarga nisbatan 2011-yilda

981 mln kishiga etdi. 2012-yilda xalqaro turizm oqimlari 1 mlrdga etishi bashorat qilingan edi. Yaqin Sharq mintaqasida 2011-yilgi to'ntarishlar tufayli bo'lgan yo'qotishlar (5% gacha) asta-sekin o'z o'rniga qaytishi bashorat qilindi. SAP va BAA kabi barqaror mamlakatlar keyinchalik ham o'zlarining barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qolishlari kutilmoqda.

Yaqin Sharq o'zining noyob madaniyati va ananalariga boydir. Sektor infrastrukturasi va yo'lovchilarni havoda tashish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Davom etayotgan o'zgarishlar ulkan imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Agar BAA haqida gapiradigan bo'lsak, yildan yilga Amirliklar mamlakatda o'zining barqaror siyosiy holati va rivojlangan infrastrukturasi, qulay iqlim sharoiti va xizmatning yuqori standartlari tufayli turistlar uchun yanada jozibali bo'lib kelmoqda.

BAAning turizm sanoatiga ajratgan mablag'lari yildan yilga ko'payib borgan. Buni ba'zi mehmonxonalarning chindan ham g'ayritabiiy xizmatlarni taqdim etib, ko'pgina mablag' ajratayotganliklari bilan izohlashimiz mumkin. Masalan, "Burj al-Arab" mehmonxonasi BAAGA tashrif buyuradigan turistlarning xohishiga qarab, ular uchun vertolyotdan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Vertolyot qo'nishi uchun mehmonxonaning tomida maxsus qo'nish joyi qurilgan. Shuni ta'kidlash zarurki, bu kabi xizmatlar mehmonxonaga daromaddan ko'ra ko'proq xarajat qilishga olib keladi. Lekin mehmonxona turistlar uchun barcha sharoitlarni yaratish va ilojsiz narsani o'zi yo'qligini ko'rsatish uchun shunday xizmatlarni ko'rsatadi. Jahon bankining hisobotiga ko'ra xalqaro turizm xarajatlari bo'yicha BAA 191 ta mamlakat ichida 24 o'rinni egallagan.